

SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS TIDAS DE RISCO NA CIDADE DE MANAUS: ESTUDO DE CASO

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 09/05/2023

Infrastructure solutions for risk areas in the city of manaus: case study.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7920460

Ingredi Marcelli Batista Silva¹

Walzenira Parente Miranda²

RESUMO: Na cidade de Manaus há muitas ocupações que estão localizadas em áreas de riscos, pois muitos dos moradores que lá estão, não dispõe de recursos para estruturar a comunidade, assim, surgindo problemas provenientes da falta de drenagem, águas servidas e entre outros, contenções de encosta e afastamentos para arruamentos. Esta pesquisa de campo tem por análise a comunidade brasileiro- nho localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A ocupação de forma desordenada resulta no surgimento de áreas de riscos como é o caso do local exposto. Foi possível averiguar que a comunidade não possui amparo mais efetivo das políticas públicas, caracterizando descaso com o local.

Palavras-chave: Áreas de riscos; Bairro Monte das Oliveiras; Cidade de Manaus.

ABSTRACT: In the city of Manaus, there are many occupations that are located in risk areas, since many of the residents who are there do not have the resources to structure the community, thus, problems arise from the lack of drainage,

wastewater and, among others, slope containments and clearances for streets. This field re- search analyzes the Brazilian community located in the Monte das Oliveiras neigh- borhood, north of Manaus. The disorderly occupation results in the emergence of risk areas, as is the case of the exposed location. It was possible to verify that the com- munity does not have more effective support from public policies, characterizing dis- regard for the place.

Keywords: Risk areas; Monte das Oliveiras neighborhood; Manaus City.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente se nota uma intensa mobilização com relação a famílias que moram em áreas de risco na cidade de Manaus, principalmente no período de chuva, à qual essas áreas ficam mais vulneráveis. Partindo deste princípio este artigo tem como propósito discorrer sobre as soluções de infraestrutura para uma determinada área caracterizada como de risco na cidade de Manaus.

Com intuito de delimitar socialmente e geograficamente esses tipos de habitações, em destaque o bairro Monte das Oliveiras, localizado na zona Norte de Manaus foi realizado uma visita previa na perspectiva de atestar a área como de risco, possivelmente provenientes de uma sociedade que cresce de forma desordenada, desestruturando o meio ambiente ou mesmo causando problemas como deslizamentos.

O fato de Manaus ser uma cidade que está em constante crescimento populacional, com um número muito elevado de famílias de baixa renda ou mesmo no extremo da pobreza, que enxergam como solução invadir áreas onde possam construir suas casas, entretanto se percebe que órgãos como: Defesa Civil, Sistema Nacional Proteção, entre outros, que por lei são responsáveis pela urbanização da cidade, não tem realizado ações preventivas concretas, resultando em desastres.

O principal objetivo deste trabalho é de apresentar as fragilidades de habitações em áreas de riscos na cidade de Manaus. Os objetivos específicos destacam-se: Abordar conceitos e normas relacionadas as habitações localizadas em áreas

caracterizadas como de risco; Apresentar o perfil socioeconômico dos moradores que habitam nessas áreas de risco; Apontar possíveis soluções de infraestrutura para os moradores do local utilizado como objeto de estudo.

A metodologia da pesquisa elegeu uma abordagem qualitativa, no qual a campo permitiu uma investigação com a técnica de aplicação de questionário como instrumento de coleta de dados. Mediante as informações, um levantamento bibliográfico na busca de conceitos e documentos legais e essenciais para a construção e fundamentação teórica, onde se pode ver a campo os reais acontecimentos que as áreas de riscos representam para os moradores que nelas habitam.

2. PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E NORMATIVOS

A cidade de Manaus apresenta uma população muito elevada e por não ter um planejamento suficiente e eficaz no que se refere a habitações para pessoas de baixa renda, acarreta o crescimento de invasões que conseqüentemente mexe com o meio ambiente, causando em algumas áreas deslizamentos. Silva, Vieira e Alves (2022) destacam sobre o efeito negativo que a falta de habitação traz para uma cidade, bem como a economia também contribui para o surgimento de áreas irregulares. Outro fator, diz respeito ao crescimento da pobreza urbana, onde a desigualdade social da população é exorbitante, acrescido de um mercado imobiliário que foge visivelmente do contexto financeiro dessas pessoas.

Fernandes (2016, p.19) a segregação habitacional induzida é uma prática constante resultante da falta de investimentos em políticas habitacionais. Em função da falta de expectativas e melhoria de vida da classe de renda menos favorecida, não resta outra opção senão a ocupação irregular de áreas de fundo de vales, bases de encostas e margens de igarapés. Ribeiro e Costa (2012) trazem suas contribuições para eles as áreas de risco são unidades espaciais que fazem parte do mosaico das cidades e são constituídas por diferentes processos históricos, econômicos e sociais que interagem no espaço.

Uma definição para risco, são as ocorrências e consequências provenientes de determinadas ações, essa definição pode ser usada para locais ou moradias que representam perigo como a densidade, urbanização e fluxo de circulação e fluxos de circulação (OLIVEIRA E BORGES, 2018).

Fica explícito que os autores discorrem, sobre como a população invade áreas sem um planejamento, sem infraestrutura e as consequências que mais tarde podem sofrer, entre tantas, as mais comuns são os deslizamentos de barrancos que quando não acabam em mortes, acabam em perdas de bens que os mesmos, levam anos construindo.

A Defesa Civil do Amazonas (2013) relata que os desastres naturais têm atingido famílias manauaras e que os fenômenos como deslizamentos, alagamentos ou mesmo desabamentos constituem 45,9% na zona leste da cidade, enquanto 31,1% na zona norte. A Defesa Civil destaca ainda, que as ocupações irregulares de áreas fragilizadas estão sujeitas a erosões, muito por conta dos desmatamentos das encostas que caracterizam áreas de risco.

Uma vez definida as áreas de risco, Golembiewski (2018) aponta para questões específicas dos deslizamentos em áreas de risco, a Lei n. 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, outorgou competência aos Municípios, nos temas que interessam ao presente estudo, para (artigo 8º, incisos V e VII):

IV– identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

V – promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;

VII – vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

XVI – prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.

A Lei n. 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é bem clara quanto as suas atribuições, entretanto há questionamentos sobre as dificuldades de pôr em práticas tais atribuições, considerando que LEI N° 605, DE

24 DE JULHO DE 2001, Cap. III dos Instrumentos Art. 4º que são instrumentos da política municipal de meio ambiente:

- I – planejamento ambiental;
- II – zoneamento ambiental;
- III – criação de espaços territoriais especialmente protegidos;
- IV – licenciamento ambiental;
- V – fiscalização ambiental;
- VI – auditoria ambiental e automonitoramento;
- VII – monitoramento ambiental;
- VIII – sistema de informações ambientais;
- IX – Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente – FMDMA;
- X – Estabelecimento de parâmetros e padrões de qualidade ambiental;
- XI – educação ambiental;
- XII – Incentivos às ações ambientais.

Percebe-se que há leis que amparam tanto as áreas que se encontram fragilizadas pelo uso incorreto da humanidade, amparando com habitações em locais adequados e seguros, assim como também tem diretrizes que amparam o meio ambiente, com ações preventivas que em grande parte não são vistoriadas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado o método de pesquisa a campo, com aplicação de questionário com perguntas mistas e simples, em uma comunidade situada no endereço Rua Pinheiro-brasileiro, transversal com a Av. Açapuva, passagem para os residentes do beco. Esta comunidade foi escolhida pelo fato de os moradores já terem sofrido deslizamentos e por ainda apresentar riscos para a comunidade.

Imagem 1

<https://www.google.com.br/maps/place/R.+Pinheiro-brasileiro+-+Monte+das+Oliveiras,+Manaus+-+AM,+89093-148/@-3.0008643,-59.9955368,658m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x920c19b3c44a391f:0x6a0417a7646f3eed!8m2!3d-3.0008643!4d-59.9955368!16s%2Fg%2F1ymvc7cz4>

3.1 Pesquisa de campo

No dia 20 de março de 2023, foi realizada uma visita na comunidade brasileiro, no intuito de fazer uma avaliação da área, com levantamento de dados sobre a comunidade e registros fotográficos, abrangendo informações sobre a real situação do local. Logo no primeiro contato com a pequena comunidade foi atestado que o local ainda representa perigo de deslizamento, visto que em anos anteriores já houve desmoronamentos deixando famílias desabrigadas.

No dia 25 de março de 2023, buscou-se novamente contato com a comunidade por intermédio do representante que se dispôs a contribuir com todas

as informações para o levantamento dos dados. No dia 01 de abril, houve tentativas de conversar com alguns moradores, mas infelizmente frustrada, pois muitos deles estavam fragilizados por conta das recentes chuvas que causou deslizamentos e conseqüentemente perdas de materiais.

No dia 09 de abril de 2023, uma nova visita ao local de instrumento de pesquisa, com o intuito de conhecer a infraestrutura do local, bem como localização, acesso, parâmetros dimensionais, perfil socioeconômico, saneamento básico, histórico da ocorrência dos deslizamentos, medidas adotadas, órgãos públicos que estiveram no local, entre outras informações. Por fim, os dados coletados foram estruturados para elaboração de análises descritivas para posteriores resultados pretendidos.

3.2 Objeto de estudo de caso

O presente estudo foi realizado no bairro Monte das Oliveiras, em uma comunidade intitulado pelos moradores, “beco brasileirinho” que existe há 15 anos com aproximadamente 10 famílias, fora os que tiveram que deixar suas casas por conta dos deslizamentos que ocorreu em anos anteriores.

O perfil socioeconômico dessa comunidade é de classe média baixa, com renda per capita que chega a ser menos de um salário-mínimo. Das famílias que ali residem, em grande maioria, as mulheres são provedoras do lar, poucos possuem escolaridades e os que estudaram, fizeram até o ensino fundamental.

Na aplicação do questionário alguns moradores da comunidade, que responderam perguntas mistas e simples sobre o perfil socioeconômico e infraestrutura. O questionário foi composto das seguintes perguntas:

1. – Nome e idade do morador?
2. – Quantas pessoas residem na casa?
3. – Como chegaram ao local e a quanto tempo residem nele?
4. – Tem renda familiar? Valor?
5. – Nível de escolaridade?
6. – Esteve presente no último deslizamento?

Fica fácil de entender porque muitas famílias procuram áreas tão vulneráveis, pressupondo que Manaus é uma cidade que sofre por planejamento urbano insuficiente, dessa forma, famílias de baixa renda, ou no extremo da pobreza procuram áreas que sejam mais acessíveis para elas, o que seria o caso de muitas comunidades que se formam dentro dos bairros e levam anos para se estruturarem.

4. RESULTADOS

Atualmente são 165 mil moradores no bairro Monte das Oliveiras situado na zona de Manaus, 45 mil eleitores, 116 ruas e dentro do bairro 10 comunidades, onde

para esses moradores a maior dificuldades até os dias de hoje é a falta de drenagem no bairro.

Silva, Vieira e Alves (2022, p.94) a falta de planejamento urbano com políticas habitacionais eficazes que atendam as populações mais carentes acaba por agravar o problema de moradia nas cidades. Assim, surge as áreas caracterizadas como aglomerados subnormais (favelas) em terrenos públicos ou privados invadidos, onde os grupos dos excluídos pelo poder público torna-se agentes modeladores, produzindo o seu próprio espaço, sendo, muitas vezes, esse espaço terrenos usualmente inadequados como encostas íngremes e áreas alagadiças.

No período de inverno, todos ficam apreensivos, há relatos que em 2018 houve o primeiro deslizamento e agora em 2023 o segundo, deixando um morador desabrigado. São catástrofes que repercutem nas mídias e se pode ver a fragilidade da situação, bem como, serviços que órgãos como a defesa civil, engenharia ambiental, poderiam agir de forma preventiva em determinadas áreas. É imprescindível e chega até mesmo ser apelativo, que os órgãos de controle ambiental ou mesmo os que são ligados a defesa civil possam propiciar medidas estruturais e/ou informações preventivas para as famílias que habitam nas comunidades que estão em áreas tidas como de risco.

Os moradores da comunidade brasileiro infelizmente estão longe de ser amparados pelas atribuições da defesa civil, ou mesmo pelas políticas públicas de habitações ou mesmo por engenheiros ambientais que poderiam contribuir com possíveis soluções de melhorias para a comunidade.

Por ser uma comunidade de difícil acesso, os moradores possuem uma infraestrutura praticamente inadequada, não tem sistema de coleta do lixo adequado, os mesmos levam seus lixos para a rua principal ou jogam nas encostas, estando vulnerais para as doenças provenientes dos acúmulo do lixo. Segundo o representante, a comunidade só tem água encanada porque os mesmos puxaram ligação da rua principal, o sentimento que nutrem é de isolamento e esquecimento.

Imagem 2

Em 2018 os moradores sofreram impactos por conta do inverno rigoroso e como a comunidade não tem estrutura alguma, eles sofreram perdas materiais, a defesa civil condenou totalmente a casa de um morador como mostra a imagem abaixo.

Imagem 3

Como protocolo na época a defesa civil condenou a estrutura e o morador teve que ir embora. Os moradores já pediram ajuda, mas infelizmente nada foi feito. Este ano sofreram novamente com as fortes chuvas, houve deslizamentos e alguns deles já está bem próximo do alicerce da casa. Até a última visita realizada na comunidade, os moradores não obtiveram resposta do poder público, já da defesa civil, tiveram como respostas, fitas isolando a passagem do beco. Diante dessas ações da defesa civil, os moradores entenderam, que os mesmos, tem que cuidar da comunidade e como forma de solução para outros possíveis deslizamentos, providenciaram lonas pretas e colocaram nas encostas, na ideologia que essa ação poderia conter os desmoronamentos.

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7

São famílias que a cada inverno ficam apreensivos sem saber o que pode acontecer considerando que não são amparados por políticas públicas, ambientais, de infraestrutura e tão pouco educacionais.

Aos estados e a União cabe o apoio na implementação de políticas públicas que articulem a produção habitacional, a provisão de infraestrutura, a implantação de obras de segurança em encostas e de macrodrenagem (CARVALHO e GALVÃO, 2006). É bem evidente a forma de participação do estado e União, mas as indagações é em saber o porque essas ações são invisíveis aos olhos da população que habitam em áreas de risco.

No que diz respeito ao meio ambiente, que foi modificado por conta de construções habitacionais irregulares, é de responsabilidade do engenheiro ambiental rastrear essas áreas e promover ações preventivas, reestruturação, revitalização e drenagens adequadas junto às secretarias municipais e estaduais, como o projeto em andamento do Governo do Amazonas que visa priorizar o reflorestamento de áreas degradadas e ampliar o espaço verde, no novo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Interior (Prosamin+).

CONSIDERAÇÕES

Mediante realização da pesquisa na comunidade brasileira no bairro Monte das oliveiras, onde foi atestado vários problemas, entre eles pode-se apontar uma deficiência por parte das políticas públicas em ofertas de moradias para os que na comunidade habitam. Percebeu-se que o comprometimento só acontece no ato da tragédia, pois em muitas situações a defesa civil, juntamente, com os órgãos que servem de suporte, dificilmente voltam ao local com um plano de ação.

Infelizmente um exemplo bem claro foi a ação da defesa civil em isolar com fitas a única entrada dos moradores (beco) como medida de contenção. Os problemas ambientais existentes na cidade de Manaus são muitos, por conta do crescimento populacional desordenado e construções irregulares, torna ineficiente e insuficiente as medidas de contenção dos órgãos da defesa civil, engenheiros ambientais, órgãos habitacionais e mais ainda os benefícios que o governo libera quando o caso é extremo.

Diante as observações feitas no local, junto aos relatos dos moradores é possível analisar que além das dificuldades de acesso e infraestrutura, o principal impacto por eles sofrido são os deslizamentos e a incerteza de melhorias. Mediante os problemas ressaltados é importante chamar a atenção dos diversos administradores de todas as esferas responsáveis pelo desenvolvimento da cidade.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Celso Santos; GALVÃO, Thiago. Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas em áreas urbanas. Caracterização e Tipologia de Assentamentos Precários: estudos de caso brasileiros Capítulo 7. 2006. Disponível em> <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9613/1/Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20riscos.pdf>> Acesso em: 18 de abril de 2023.

Confederação Nacional de Municípios – CNM. Proteção e Defesa Civil em âmbito Local: Conceitos e Competências. – Brasília: CNM, 2015. 56 páginas. ISBN 978-85-8418-009-1. Proteção e Defesa Civil; Lei 12.608/2012; 3. Situação de Emergência; 4. Estado de Calamidade Pública; Desastres Naturais. I. Título. Disponível em> [https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Prote%C3%A7%C3%A3o%20e%20Defesa%20Civil%20em%20%C3%A2mbito%20local%20\(2015\).pdf](https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Prote%C3%A7%C3%A3o%20e%20Defesa%20Civil%20em%20%C3%A2mbito%20local%20(2015).pdf) >Acesso em: 19 de março de 2023.

FERNANDES, Valdemir Reis. Impactos socioambientais causados pelas cheias excepcionais do Rio Negro em Manaus – Am ocorridas entre 1950 a 2015. 2016. Universidade Federal do Amazonas Instituto de Ciências Humanas e Letras departamento de geografia programa de pós-graduação em geografia. Disponível em>

GOLEMBIEWSKI, Marcos. A responsabilidade civil do estado por danos decorrentes de deslizamentos em áreas de risco. Atuação: Rev. Jur. do Min. Públ. Catarin., Florianópolis, v. 13, n. 29, p. 159-172, dez. 2018. Disponível em>[file:///C:/Users/positivo/Downloads/63-Texto%20do%20artigo-249-2-10-20190411%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/positivo/Downloads/63-Texto%20do%20artigo-249-2-10-20190411%20(1).pdf)> Acesso em: 15 de março de 2023.

LEI Nº 605, DE 24 DE JULHO DE 2001. Institui o código ambiental do município de Manaus e dá outras providências. Disponível em> <https://leismunicipais.com.br/a/am/m/manaus/lei-ordinaria/2001/61/605/lei-ordinaria-n-605-2001-institui-o-codigo-ambiental-do-municipio-de-manaus-e-da-outras-providencias>> Acesso em: 19 de março de 2023.

Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa

Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>Acesso em:14 de abril de 2023.

OLIVEIRA, Alexandre Araújo de; BORGES, João Tito. Análise da vulnerabilidade populacional aos riscos tecnológicos ambientais na área urbana da cidade de Manaus-AM. *Desenvolv. Meio Ambiente*, v. 49, p. 283-304, dezembro 2018> Disponível em: <file:///C:/Users/positivo/Downloads/document.pdf>> Acesso em: 16 de março de 2023.

RIBEIRO, Alberto Augusto Amazonas; COSTA, Reinaldo Correa. Áreas de risco: um problema social urbano. Estudo de caso em Manaus. *RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Revista Territorium*, n.º 19, 2012, © Riscos, ISBN: 0872-8941. Disponível em: [file:///C:/Users/positivo/Downloads/3087-Texto%20do%20Artigo-11446-1-10-20160729%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/positivo/Downloads/3087-Texto%20do%20Artigo-11446-1-10-20160729%20(1).pdf) >Acesso em: 24 de março de 2023.

SILVA, Gabriela Mendonça da; VIEIRA, Antonio Fábio Sabbá Guimarães; ALVES, André Campos. Análise da ocupação da terra em área de risco: um estudo de caso no bairro nova cidade, Manaus Am. *Caderno de Geografia (2023) v.33, n.72* ISSN 2318-2962 DOI 10.5752/p.2318-2962.2023v33n.72p.93

¹Graduanda em Engenharia Ambiental Universidade Nilton Lins
End.: Av. Israel nº 269, bairro Jesus me Deu – Manaus/Am E-mail:
ingredibatist30@gmail.com

²Engenheira Civil. Pós-Graduada em: Didática do Ensino Superior, Engenharia de
Segurança do Trabalho.

Professora Universitária (Universidade Nilton Lins) Instituto de Ensino Superior
FUCAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil